

تصميم معدل لمعرجات التوتر نصف الجسرية و الجسرية المستخدمة في نظم التوليد الكهروضوئية

الدكتور المهندس غيث هاشم ورقوزق
g.warkozek@damasuniv.edu.sy
قسم هندسة الطاقة الكهربائية
كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية
جامعة دمشق

المخلص

تعتبر عملية تحويل التيار المستمر المتولد من الألواح الكهروضوئية إلى تيار متناوب، الجزء الأهم في استثمار هذه النظم، وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية على مردود النظام و جودة التغذية الكهربائية و انخفاض نسبة التوافقيات. تتوفر في الدراسات المرجعية تشكيلات مختلفة للمعرجات نصف الجسرية و الجسرية، تتمايز فيما بينها من حيث مرونة وطريقة التحكم و نسبة التوافقيات في خرجها.

يقدم هذا البحث تشكيلتين جديدتين لمعرج نصف جسري مقاد أحادي الطور و معرج جسري مقاد أحادي الطور. تمتاز التشكيلات الجديدة بأنها ذات مردود تحويل عال و نسبة تشوه كلي في موجات التوتر أخفض بكثير من التشكيلات التقليدية المعروفة.

يستعرض هذا البحث بدايةً أنواع المعرجات والتشكيلات التقليدية، ثم يبين التشكيلتين الجديدتين المقترحتين من قبلنا، مع تحليل أداءهما بالمقارنة مع المبدلات التقليدية ذات التشكيلة المعروفة في الدراسات الأكاديمية. تمت عملية المقارنة عبر بيئة النمذجة و

المحاكاة MATLAB/SIMULINK

الكلمات المفتاحية: المعرجات الالكترونية، معرج نصف جسري، معرج جسري، توليد كهروضوئية، نمذجة باستخدام MATLAB-SIMULINK

A novel topologies of voltage inverters (half bridge- full bridge) for implementation with Solar panels

Dr. Eng. Ghaith H Warkozek
g.warkozek@damasuniv.edu.sy
Electric Power Department
Faculty of Electrical and mechanical engineering
Damascus University

Abstract

Converting power from DC form to AC one is a trivial process in electric solar systems; this is due to its impact on system efficiency and quality of electricity produced. However, there are a lot of researches which gives a topologies for half bridge and full bridge inverters. Each topology has advantages and limits.

In this paper, a novel topology for half bridge and full bridge inverters is proposed. These new topologies invert DC current with low THD and high efficiency in comparison with traditional homologue inverters.

The novel topologies are simulated in MATLAB/SIMULINK in order to be compared with traditional inverters, then the new full bridge inverter were connected with solar panels and examined.

Results show that the proposed topologies gives AC voltage with THD value about half of THD in traditional full bridge inverters.

Keywords: Power Electronics, half bridge inverter, full bridge inverter, Solar systems, simulation MATLAB-SIMULINK

المقدمة

تعد مصادر الطاقات المتجددة و طرق تحويلها لطاقة كهربائية مفيدة محورياً بحثياً هاماً في العقد الأخير. تتنوع الدراسات و الأبحاث بين تلك التي تهدف إلى تصميم نظم حصاد الطاقة المتجددة (الشمسية - الريحية - الكتلة الحيوية - الهيدروجينية...) من جهة، وأبحاث في تقانات تحويل الطاقة المتجددة إلى طاقة كهربائية جاهزة للاستثمار من جهة أخرى.

يعتبر تحويل الطاقة من شكلها الأولي (المتجدد) إلى طاقة كهربائية الجزء الأوسع والذي يعمل عليه معظم الباحثون، إذ يسعى الباحثون إلى تطوير في عملية التحويل، سواء في تشكيلات العناصر الالكترونية أو في طرق قيادة هذه العناصر التي تؤثر على مردود النظام، كونها تساهم بصورة كبيرة في تحديد جودة الطاقة الكهربائية الناتجة عن التحويل [1]. من المعروف أن النظم الالكترونية هي منيع للتوافقيات، وبالتالي يعمل المصممون على إضافة مرشحات للتوافقيات على خرج هذه النظم. كلما كانت نسبة التلوث بالتوافقيات كبير، كان حجم المرشحات اللازم للترشيح كبير مع ازدياد التكاليف. من أجل ذلك يسعى المصممون إلى إيجاد تشكيلات الكترونية تحقق توازناً من حيث جودة و مردود التحويل (الطاقة المتجددة إلى طاقة كهربائية) [2].

نقدم في هذا البحث تشكيلتين جديدتين لمعرج نصف جسري أحادي الطور و معرج جسري أحادي الطور، تمتاز هذه التشكيلات عن تلك التقليدية المعروفة في المراجع بكونها ذات مردود عال و نسبة تشوه كلي بالتوافقيات أخفض مقارنة مع الموجودة في المراجع [3] [4].

نستعرض في الجزء الأول من البحث لمحة مختصرة عن معرجات التوتر بشكل عام و مبدأ عملها، ثم سنقدم التشكيلة الجديدة المقترحة لمعرج نصف جسري أحادي الطور، مع

تحليل أداء بالمقارنة مع التشكيلة التقليدية، ثم نستعرض التشكيلة الجديدة لمعرج جسري أحادي الطور مقاد ، و تحليل أدائه بالمقارنة أيضاً مع التشكيلة التقليدية المعروفة.

في النهاية، تم اختبار المعرج أحادي الطور الجديد على مخرج منظومة كهروضوئية و مقارنة أدائه مع المعرج التقليدي.

1. هدف البحث

إيجاد تشكيلة جديدة أو بنية معدلة لمعرج نصف جسري و معرج جسري أحادي الطور مع طريقة قيادة ذات مواصفات محسنة عن التشكيلات التقليدية من أجل استثمارها في أنظمة التوليد الكهروضوئية.

2. لمحة عن معرجات التوتر

يمكن تصنيف المعرجات بشكل عام إلى نوعين رئيسيين هما :المعرج المستقل و المعرج غير المستقل. إذ أن ارتباط المعرج بالشبكة الكهربائية العامة هو من يحدد استقلالية المعرج. يعمل المعرج الساكن المستقل Stand alone inverters على تبديل التيار المستمر للمنبع إلى تيار متناوب عند تردد ثابت أو متغير متحكم به، تغذى المعرجات المستقلة من منبع استطاعة مستمر (خلايا شمسية، مدخرات، مجموعات تقويم ..) ويطبق توتر خرجها على أحمال كهربائية متناوبة (محركات تزامنية، محركات تحريضية، تجهيزات كهربائية مختلفة ..) [5]. أما المعرجات التي بحاجة للربط مع الشبكة للالتزام معها ، وتعمل عند نفس تردد الشبكة فتدعى بالمعرجات غير المستقلة Grid-tied inverters، وهي جسور أحادية الطور أو ثلاثية الطور تربط الخلايا الشمسية بالشبكة العامة [6].

تصنف المعرجات حسب طبيعة المنبع المرتبط به منبع تيار أو منبع توتر، و عليه يوجد نوعين من المعرجات [7] [6]:

- **معرجات التوتر Voltage Inverters** : يغذى هذا النوع من المعرجات من منبع توتر ثابت، لا تتغير قيمته لدى حدوث تغيير في قيمة التيار المار.

تعطى القيمة الفعالة للمركبة الأساسية لتوتر خرج المعرج الجسري الأحادي الطور
بالعلاقة

$$V_{eff} = \frac{4E}{\pi\sqrt{2}} \cos \frac{\alpha}{2} \quad (1)$$

حيث α عرض النبضة و E توتر المنبع ، عندها القيمة الفعالة لتوتر الخرج يعطى
بالعلاقة:

$$V_{eff} = E \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \quad (2)$$

يبين الشكل (1) بنية معرج توتر جسري أحادي الطور، يمكن أن تكون القواطع
المستخدمة ثايرستورية أو ترانزستورية .

الشكل (1) تشكيلة معرج جسري أحادي الطور ثايرستوري [8]

يقاد هذا المعرج بثلاث طرق وذلك بقصد التحكم بقيمة توتر الخرج وهي :

تبديل لحظي : فيه إغلاق القواطع وفتحها يكون لحظياً ،خلال نصف الدور $0 < t < T/2$ ،
تغلق القواطع K_1 و K_2 ، و توتر الخرج يساوي توتر الدخل ذو قيمة موجبة. بينما
خلال الفترة $T/2 < t < T$ تفتح القواطع K_1 و K_2 وتغلق القواطع K_3 ، K_4 ، و توتر
الخرج سالب. يلاحظ في هذا التبديل أن للتوتر سوية واحدة فقط، الأمر الذي يزيد من

نسبة التوافقيات و التشوه الناجم عنها. قيمة المركبة الأساسية الأولى للتوتر تعطى بالعلاقة الآتية:

$$U_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \quad (3)$$

بينما يعطى توتر أي توافقية n يعطى بالعلاقة :

$$U_n = \frac{U_1}{n} \quad (4)$$

يبين الشكل (2) موجة توتر الخرج و فترات العمل للقواطع.

الشكل (2) موجة توتر الخرج عند التبديل اللحظي و فترات العمل للقواطع [8]

- **تبديل متأخر :** عند إغلاق (K_2 و K_1) التوتر $V=E$ ، ولدى إغلاق القواطع (K_3 و K_4) التوتر $V = -E$. وعندما يكون (K_4 و K_1) أو (K_3 و K_2) مغلقة التوتر $V = 0$. لذلك فإن ترتيب إغلاق القواطع هو K_1 و K_2 و K_3 و K_4 .

تعطى قيمة المركبة الأساسية الأولى للتوتر بالعلاقة :

$$U_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E * \cos \frac{\alpha\pi}{2} \quad (5)$$

وتوتر أي توافقية n يعطى بالعلاقة :

$$U_n = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E * \cos n \frac{\alpha\pi}{2} \quad (6)$$

يبين الشكل (3) موجة التوتر في الخرج و فترات التوصيل للقواطع .

الشكل (3) شكل توتر الخرج عند التبديل المتأخر وفترات التوصيل للقواطع [8]

هنا التوتر سوف ينعدم في فترة معينة من الزمن مما يعني قصر المنبع خلال فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي يؤثر على المنبع بشكل سلبي.

○ **تبديل متناوب** : خلال نصف الدور الأول نحافظ على القاطع K_2 مغلقاً ، وفي الفترة نفسها نعمل على تناوب وصل وفصل القواطع K_1 و K_3 ، توتر الخرج يتراوح بين القيمة $V=0$ و $V=E$. بالمقابل خلال نصف الدور الثاني نحافظ على توصيل القاطع K_3 ، ونعمل على توصيل وفصل القواطع K_2 و K_4 ، توتر الخرج يتراوح بين القيمة $V=0$ و $V=-E$. يوضح الشكل (4) موجة توتر الخرج المنقطع.

الشكل (4) توتر الخرج المنقطع [8]

يتم في هذه التشكيلة قصر المنبع عدة مرات كل نصف دور، و لهذا الأمر آثار سلبية على الحمل لكن بالمقابل توجد نزاحي إيجابية ذلك أن الطاقة الحرارية التي يجب تبديدها في عناصر التبديل سوف تتخفض، مما يؤدي إلى تخفيض حجم المبردات المستعملة مقارنة مع الحالات السابقة.

تجدراً لإشارة هنا، أن في معرجات التوتر، قد ينعكس اتجاه التيار في الفرع الذي يحوي القاطع الموصل ، لذا يجب إضافة ديود تفرعي Anti-Parallel باتجاه معاكس لاتجاه تيار القاطع المقاد وحيد الاتجاه (الترانزستوري أو الثيرستوري) لتميرير هذا التيار.

انطلاقاً من مبدأ العمل الموضح أعلاه، يمكن الحصول على نفس شكل التوتّر المتناوب لكن باستخدام قاطعين عوضاً عن أربعة قواطع، تدعى التشكيلة في هذه الحالة بالمعرج نصف الجسري . يبين الشكل (5) توزع القواطع هذا المعرج عندما تكون من الثيرستور، بينما يبين الشكل (6) نرى بنية المعرج نصف الجسري عندما يكون من الترانزستور .

الشكل (5) معرج نصف جسري من الثيرستور [8]

الشكل (6) معرج نصف جسري من الترانزستور [8]

في التطبيقات العملية عندما يكون المنبع وحيد (مثل حالة الموديولات الكهروضوئية) نستخدم مكثفتين متساويتين كبيرتي السعة لتحقيق نقطة الوسط [8]. عندئذ تعتبر كل مكثفة منبع يغذي ذراع من أذرع المعرج. يعمل القاطعين في هذه الحالة بشكل متكامل، القاطع العلوي يأخذ التيار والتوتّر من المكثف العلوي، تيار وتوتّر موجبين، بينما بالنسبة

للقاطع السفلي فإنه يستجر التيار والتوتر من المكثف السفلي تيار وتوتر سالبين، بذلك يتم الحصول على موجة متناوبة ويستمر العمل بالتتابع. من أجل نفس الاستطاعة المنقولة لجسر احادي الطور أو نصف جسري عند توتر منبع ثابت E يكون التيار المستجر من المنبع في المعرج نصف الجسري ضعف التيار المستجر مقارنة مع الجسر الكامل. لذا سينضاعف تيار القواطع ويفضل استخدام هذا النظام عند توتر منبع لا يتجاوز 100-200 فولت [2].

2. معرجات التيار

تغذى معرجات التيار من منبع تيار ذو ممانعة منبع كبيرة جداً، بحيث أن التيار لا يتأثر بتغيرات التوتر المفاجئة على طرفي المنبع. حيث أن منبع التيار هو الذي يفرض قيمة تيار الدخل والخرج للمبدل، بينما يتناسب توتر الخرج أو توتر الدخل مع طبيعة الحمل المطبق على المبدل في الطرف المتناوب، والذي قد يكون أي نوع من الأحمال عدا كونه حمل تيار. في هذا النوع من المعرجات لا يتطلب من القواطع المستخدمة أن تكون عكسية بالتيار وحيدة الاتجاه Unidirectional لكن سيتشكل عليها توتر عكسي ثنائي الاتجاه Bidirectional، هذا يتطلب استخدام قواطع مقادة عند الوصل وعند الفصل لتجنب التوصيل الذاتي، ويضاف الديود على التسلسل مع كل قاطع لمنع مرور تطبيق توتر مكثفات التبديل على القواطع. يبين الشكل (7) بنية معرج التيار الأحادي الطور. و يوضح الشكل (8) تيار كل ذراع وتوتر الحمل أو توتر المكثف التفرعي.

الشكل (7) بنية معرج التيار الأحادي الطور [7]

الشكل (8) تيار كل ذراع من أذرع المعرج وتوتر الحمل أو المكثف التفرعي [7]

3. التشكيلة الجديدة لمعرج توتر نصف جسري أحادي الطور

يمتلك المعرج الجديد المقترح في هذا البحث ثلاثة عناصر الكترونية T_1 , T_2 و T_3 حيث قمنا بإضافة العنصر الجديد T_3 ثنائي الاتجاه بالتيار و التوتّر (بينما يتألف المعرج التقليدي من عنصرين الكترونيين T_1 و T_2) كما هو موضح في الشكل (9).

الشكل (9) ممرج نصف جسري حيث على اليمين الممرج الجديد المقترح - على اليسار الممرج التقليدي

يعمل الممرج وفق ثلاث مراحل:

- عند إغلاق القاطع الإلكتروني $T1 = ON$ يكون كلا القاطعين $T2$ و $T3$ بحالة فتح OFF و توتر خرج المبدل مساو لتوتر دخل المبدل $+E$ (المنبع أو المدخلة).
- عند فتح القاطع الإلكتروني $T1 = OFF$ و إغلاق القاطع $T3 = ON$ و الإبقاء على القاطع $T2 = OFF$ مفتوحاً يكون توتر الحمل مساوياً للصفر.
- عند فتح كلا القاطعين $T1 = OFF$ و $T3 = OFF$ و إغلاق القاطع $T2 = ON$ يصبح توتر الحمل مساوياً لـ $-E$.

يمكن استخدام هذا الممرج الجديد في التطبيقات و التجهيزات الكهربائية التي تعمل على استخدام التيار المتناوب انطلاقاً من منابع تيار مستمر، مثل منظومات التوليد الكهروضوئية، وسوف نستعرض في الفقرات القادمة استثماره في بيئة النمذجة و المحاكاة MATLAB/Simulink لتوضيح ميزاته .

4. التشكيلة الجديدة لممرج توتر جسري أحادي الطور

يتألف الممرج الجديد الذي نقدمه في هذا العمل من خمسة عناصر إلكترونية $T1, T2$ و $T3$ و $T4$ و $T5$ حيث قمنا بإضافة العنصر الجديد $T5$ ثنائي الاتجاه بالتيار و التوتر، بينما يتألف الممرج التقليدي من أربع قواطع $T1$ و $T2$ و $T3$ و $T4$ كما في الشكل (

(10)

الشكل (10) معرج جسري أحادي الطور - علي اليمين التشكيلة الجديدة - علي اليسار التشكيلة التقليدية

يمكن تشكيل موجة توتر و تيار الخرج عن طريق المراحل الآتية:
الجدول (1) ترتيب تشغيل عناصر للمعرج الجسري المقترح

توتر الخرج الموافق	حالة تشغيل القواطع المعنية
$U_L = E$	T1 and T4 = ON T2, T3 and T5 = OFF
$U_L = E/2$	T1 and T5 = ON T2, T3 and T4 = OFF
$U_L = 0$	T1 and T3 = ON T2, T4 and T5 = OFF

$U_L = 0$	T2 and T4 = ON T1, T3 and T5 = OFF
$U_L = -E/2$	T2 and T5 = ON T3, T4 and T1 = OFF
$U_L = -E$	T2 and T3 = ON T1, T4 and T5 = OFF

5. مقارنة أداء بين المعرجات الجديدة و المعرجات التقليدية

قمنا بتصميم نموذج لكل من المعرج نصف الجسري و المعرج الجسري في بيئة المحاكاة MATLAB/SIMULINK و مقارنته مع المعرجات التقليدية المعروفة في المراجع [7] [3]، ذلك بهدف التعرف على مزاياها و سلبياتها. تستعرض الفقرات الآتية نتائج عملية النمذجة هذه.

1.5. نموذج المعرج نصف الجسري الجديد

يبين الشكل (11) نموذج في بيئة الـ Simulink للمعرج نصف الجسري المحدث الذي نقترحه في هذا البحث .

الشكل (11) نموذج المحاكاة للتشكيلة الجديدة للمعرج نصف الجسري

و يوضح الشكل (12) دائرة القيادة لهذا المعرج وهي عبارة عن دائرة تعمل على طريقة

PWM

الشكل (12) نموذج دائرة القيادة للمعرج نصف الجسري الجديد

تم اختبار هذا المعرج من أجل منبع تغذية بتوتر $V_{dc} = 200 [v]$ لتغذية حمل متناوب

قمنا بتمثيله أيضاً على شكل مقاومة و ملف على التسلسل (كقيم افتراضية) حيث:

$L = 0.001$ [H] and $R = 10$ [Ω]

يوضح الشكل (13) نموذج اختبار المعرج نصف الجسري الجديد مع المعرج نصف الجسري التقليدي. حيث قمنا بوضع الدارات السابقة بصناديق Subsystems لتبسيط الشكل العام للدائرة المنمذجة.

الشكل (13) دائرة اختبار المعرج نصف الجسري الجديد و مقارنته مع المعرج التقليدي

تم تشغيل النموذج لمدة 1 ثانية، اقتطعنا منها جزءاً لتوضيح شكل الأمواج التي حصلنا عليها ، يبين الشكل (14) هذه الأمواج.

الشكل (14) مقارنة موجة التيار في خرج المعرجين التقليدي و الجديد

يبين الشكل (14) موجة التيار للمعرج التقليدي (في الأعلى) و للمعرج الجديد (في الأسفل)، نلاحظ كيف أن موجة التيار للمعرج الجديد شكلها أقرب للجيبى وبدون ارتفاعات مفاجئة للتيار عند كل بداية دور كما هي الحال في المعرج التقليدي.

الشكل (15) مقارنة موجة التوتر في خرج المعرجين التقليدي و الجديد

من مقارنة موجة التوتر للمعرجين المبينة في الشكل (15)، نجد أن المعرج المعدل، يمتاز عن المعرج التقليدي [4] بالمزايا الآتية:

- نسبة توافقيات أقل: موجة التوتر المتناوبة المتولدة من المبدل الجديد ذات نسبة توافقيات كلية ($THD_v = 33.78\%$) أقل من القيمة المقاسة للمعرج التقليدي ($THD_v = 41.42\%$)، كما أن شكلها قريب من الموجة المتولدة عن المبدل الجسري الكامل ذو عناصر القطع الأربعة. كما أنها لا تشابه شكل الموجة المربعة المصممة المتولدة في حالة المبدل نصف الجسري التقليدي.

- أقل تكلفة: إن تخفيض نسبة التوافقيات في موجة التوتر تؤدي إلى تخفيض سعة المكثف و حجم الملف الواجب إضافتهما ضمن المرشح على خرج المبدل الأمر الذي يعكس آثار اقتصادية و فنية إيجابية. حيث، بشكل عام، إن نسبة التشوه بالتوافقيات تتعلق بحجم الاستطاعة الردية للحمل Q المعني و بالتالي بحجم المرشح. لكن عملية تصميم المرشح ليست ضمن نطاق هذا البحث، حيث يمكن اختيار أنماط مختلفة للمرشحات (LCL - L+LC) كما يورد البحث [9] و [10]، بينما عملية تصميم المرشح بحد ذاتها تتطلب ربط كل من قيم المعاملات في المرشح (L,C) و نسبة التشويه الناجم عن التوافقيات (THD) و استطاعة المرشح (Qf,Pf) و كلفة النظام بعلاقة متكاملة مثل عملية الأمثلة الواردة في البحث [11]. يبين الشكل (16) منحنيات السطوح بين قيم تردد التبديل و قيمة السعة في المرشح و تيار المعرج مع تيار التوافقيات، حيث نلاحظ التأثير المباشر للسعة على تيار التوافقيات و بالتالي على نسبة الـ THD.

الشكل (16) منحنيات السطوح لعلاقة سعة مكثف المرشح LC مع تردد التبديل و تيار المعرج [10]

بشكل عام، تعطى علاقة سعة المكثف غير الفعال بأبسط أشكاله (مكثف + ملف على التسلسل) بدلالة الاستطاعة و الترددات و التوتر وفق العلاقة الآتية [7]:

$$C_f = \frac{Q}{(V^2 \times 2\pi f)} , \quad L_f = \frac{Q}{(2\pi f_r^2 \times C_f)}$$

حيث: f تردد الأساسي ، f_r تردد التوافقية المطلوب ترشيحها ، V توتر الربط. أي أن تصغير في نسبة التوافقيات يوافق تصغير في مطال التوافقيات و بالتالي تصغير في حجم المرشح.

- أجد: إن التعديل المقترح في هذا المبدل الجديد يسمح بعملية قصر على الحمل لفترة زمنية كافية لتبديل القواطع و عدم تطبيق قصر على المنبع.
- تنظيم توتر الخرج المتناوب، وهذا التنظيم لا يمكن تحقيقه بمبدل نصف جسري عادي، ذلك أن التحكم بفترة توصيل القاطع الإضافي يعدل من قيمة توتر الخرج الفعالة، كوننا حصلنا على سوية جديدة للتوتر.

2.5. نموذج المعرج الجسري الجديد

يبين الشكل (17) نموذج هذا المعرج و التعديل الذي أضفناه بحيث تتحسن مواصفات المعرج.

الشكل (17) نموذج المحاكاة للمعرج الجسري الجديد المقترح

قمنا أيضاً بمقارنة أداء التشكيلة الجديدة مع تشكيلة تقليدية، يبين الشكل (18) النموذج المستخدم.

الشكل (18) دائرة المحاكاة المستخدمة لمقارنة التشكيلة الجديدة للمعرج الجسري مع التشكيلة التقليدية

من أجل قيادة هذا المعرج قمنا بتصميم دائرة توليد نبضات ذات تعاقب تشغيل متأخر (تم شرح هذا النمط في الفقرات السابقة) وهو لا يعتمد على مبدأ تعديل عرض النبضة PWM كون المعرج سيستخدم في تطبيق يعمل بشكل مستقل عن الشبكة. يبين الشكل (19) نموذج المحاكاة لتوليد النبضات لهذا المعرج وفق التشغيل المتأخر.

الشكل (19) توليد قطار النبضات للمعرج الجسري الجديد

الشكل (20) نبضات تشغيل القواطع في المعرج الجسري الجديد

عند تجربة المعرج الجديد على نفس الحمل السابق، توصلنا إلى أن التشكيلة الجديدة للمعرج المقترح تمتلك المزايا الآتية مقارنةً مع المعرج الجسري التقليدي [11] وفقاً للأشكال (21) و (22):

- نسبة توافقيات منخفضة: موجة التوتر المتناوبة المتولدة من المعرج ذات نسبة توافقيات منخفضة. كما أنها بعيدة عن شكل الموجة المربعة المصممة المتولدة في حالة المعرج الجسري التقليدي.

الجدول (2) مقارنة المعرج الجسري المعدل مع المعرج التقليدي

المعرج المعدل	المعرج التقليدي
THDv = 19.71%	THDv = 41.71%
THDi = 12.42%	THDi = 34.97%

- أقل تكلفة: إن تخفيض نسبة التوافقيات في موجة التوتر تؤدي إلى تخفيض سعة المكثف و حجم الملف الواجب إضافتهما ضمن المرشح على خرج المبدل الأمر الذي يعكس آثار اقتصادية و فنية إيجابية بشكل غير مباشر على المرشح الذي سيتم تركيبه مع المعرج (كما ذكر سابقاً في الصفحة 19).
- أجود: إن التعديل المقترح في هذا المبدل الجديد يسمح بعملية قصر على الحمل لفترة زمنية كافية لتبديل القواطع و عدم تطبيق قصر على المنبع.
- تنظيم توتر الخرج المتناوب: هذا التنظيم لا يمكن تحقيقه بمبدل جسري عادي، ذلك أن التحكم بفترة توصيل القاطع الإضافي يعدل من قيمة توتر الخرج الفعالة.

الشكل (21) موجة التيار للمعرج الجسري الجديد و المعرج التقليدي

الشكل (22) موجة التوتر للمعرج الجسري الجديد و المعرج التقليدي

1.1. اختبار المعرج الجسري الجديد في منظومة توليد كهروضوئية

تم اختبار أداء المعرج الجسري أحادي الطور على خرج مجموعة من الموديولات الكهروضوئية. حيث اعتمدنا على نموذج للموديولات من شركة Kyocera solar نموذج رقم KC130GT ذو المواصفات الآتية (الشكل (23)) [12]:

Parameters		Advanced	
Array data			
Parallel strings	<input type="text" value="2"/>		
Series-connected modules per string	<input type="text" value="7"/>		
Module data			
Module:	Kyocera Solar KC130GT		
Maximum Power (W)	Cells per module (Ncell)	<input type="text" value="130.064"/>	
Open circuit voltage Voc (V)	Short-circuit current Isc (A)	<input type="text" value="21.9"/>	
Voltage at maximum power point Vmp (V)	Current at maximum power point Imp (A)	<input type="text" value="17.6"/>	
Temperature coefficient of Voc (%/deg.C)	Temperature coefficient of Isc (%/deg.C)	<input type="text" value="-0.35502"/>	
Display I-V and P-V characteristics of ...			
array @ 1000 W/m2 & specified temperatures			
T_cell (deg. C)	<input type="text" value="45.25"/>		
Plot			
Model parameters			
Light-generated current IL (A)	<input type="text" value="8.0428"/>		
Diode saturation current IO (A)	<input type="text" value="2.2655e-10"/>		
Diode ideality factor	<input type="text" value="0.97611"/>		
Shunt resistance Rsh (ohms)	<input type="text" value="78.0854"/>		
Series resistance Rs (ohms)	<input type="text" value="0.22151"/>		

الشكل (23) نموذج الموديولات الكهروضوئية المستخدم

من أجل تأمين توتر مستمر ذو قيمة بحدود 200 فولط (وفق ما ذكرنا في المقدمة) قمنا بربط سبعة الموديولات على التسلسل، أما من أجل تأمين استطاعة وسطية كافية لمنزل مثلاً (وفقاً لوسطي استهلاك المنازل بحدود 3-5 kW) قمنا بوضع سلسلتين على التفرع. كما فرضنا أن شدة الاشعاع الشمسي هي $G = 900 [w/m^2]$ و أن درجة حرارة الهواء هي $T = 30 [C^0]$.

يوضح الشكل (24) خرج الموديولات الكهروضوئية (توتر - تيار) مع الزمن وفق هذا التسيق.

الشكل (24) خرج الموديولات الكهروضوئية عند الاشعاع الشمسي و درجة الحرارة المفروضة

يبين الشكل (25) النموذج المستخدم لاختبار المعرج على خرج مجموعة من الموديولات الكهروضوئية.

الشكل (25) النموذج المستخدم لاختبار أداء المعرج الجسري الجديد مع موديولات كهروضوئية

نلاحظ عند مقارنة أداء المعرج الجديد مع المعرج التقليدي أنه يحقق أيضاً مزايا أفضل، وذلك من حيث شكل الموجة (بالتالي نسبة التوافقيات) و زيادة عدد السويات لموجة التوتر (للتقليدي 2 للمعدل 3 سويات). يبين كل من الشكل (26) و الشكل (27) هذه النتائج.

الشكل (26) تيار و توتر الحمل في خرج المعرج الجسري الجديد

الشكل (27) تيار و توتر الحمل في خرج معرج جسري تقليدي

تأثير سعة المكثفات المستخدمة لتشكيل نقطة الوسط على أداء المعرج الجديد

في حالة المصادر أحادية الطور، كما ذكرنا سابقاً، يمكن تشكيل نقطة الوسط عبر مكثفات ذات سعات عالية. يتم اختيار سعة المكثف بحيث نحقق التوازن بأنها لا تشكل هي ذاتها حملاً للمنبع من جهة، و هي ذات قيمة كافية لتثبيت التوتر على مخرج المنبع من جهة أخرى. قمنا بتجربة عدة قيم لسعة المكثفين C_{para} على مخرج الموديولات الكهروضوئية. يبين الشكل (28) و الشكل (29) تيار و توتر خرج المعرج في حال تم وضع مكثفات تفرعية $C_{para} = 0.1 [F]$. حيث نلاحظ أنه كلما زادت قيمة السعات تحسن شكل توتر خرج المعرج لكن زاد زمن الحالة العابرة اللازمة للوصول إلى القيمة المستقرة في خرج المعرج، كون هذه السعات بحاجة للشحن قبل أن تقوم بعملها في تثبيت التوتر.

الشكل (28) تطور خرج المعرج الجسري من أجل سعة مكثفات كبيرة $C_{para} = 0.1 [F]$

الشكل (29) شكل موجة التوتر و التيار في خرج المعرج الجسري الجديد من أجل سعة مكثفات كبيرة $C_{para} = 0.1 [F]$

بينما عندما تتخفص قيمة السعات، سوف يقدم المعرج توتره المتناوب بقيمته الاسمية بشكل سريع، لكن سوف يتشوه شكل موجة التوتر هذه، توضح الشكل (30) و الشكل (31) التوتر و التيار على خرج المعرج من أجل مكثفات تفرعية ذات سعة صغيرة نسبيا

$$C_{para} = 0.1 [mF]$$

الشكل (30) تطور موجة التوتر و التيار في خرج المعرج الجسري من أجل سعة مكثفات $C_{para} = 0.1 [mF]$

الشكل (31) شكل موجة التوتر و التيار في خرج المعرج الجسري الجديد من أجل سعة مكثفات $C_{para} = 0.1$ [mF]

يمكن أخذ قيمة وسطية بينهما مثل 0.6 [mF] تحقق كل من خفض نسبة التوافقيات و قصر الفترة العابرة اللازمة للوصول إلى التوتر الاسمي.

6. الخاتمة

تم في هذا البحث تقديم تطوير لمعرج نصف جسري أحادي الطور و معرج جسري أحادي الطور، تشمل عملية التطوير تشكيلة القواطع الالكترونية ودارة القيادة المستخدمة. كما قمنا في هذا البحث بوضع تحليل أداء بين المعرجات المطورة مع المعرجات التقليدية. حيث أثبتت النمذجة أن المعرجات المطورة تمتلك مجموعة من المزايا أفضل من تلك لدى التقليدية من حيث: نسبة التشوه الكلي في موجة التوتر و التيار THD، قدرة على التحكم أعلى كونها تولد توتراً ذي سويتين و بعدد بسيط من القواطع. إلا أن التطوير يتطلب زيادة عدد القواطع مما ينجم عنه زيادة في تكاليف الدارة و متماتها للتبريد.

المراجع العلمية

- [1] "Modelling and Analysis of transformerless grid-tied Inverters in Photovoltaic systems "،**Y. Saleh و G. Warkozek** ،Al-baath University journal ،Vol 40 .2018 ،
- [2] **M. Rasheed** ،*Power Electronics, devices and applications* ، PEARSON ISBN 0-13-122815-3 .2004 ،
- [3] **Souradip**" ،EngineeringGarage.2014 "
- [4] "Analysis of three and Five Level Half-bridge Modular Multi level Inverter" ،**S. Verma و P. Kapoor** "، International Journal of Engineering Research and Application IJERA ،pp. 59-62 ، .2014
- [5] **G. E. Society** ،*Planning and Installing Photovoltaic Systems* ، USA: Earthscan .2008 ،
- [6] **H. Warkozek** ،Power Electronics ،(1) Damascus Univeresity press .2015 ،
- [7] Power Electronics Handbook ،USA: Elsavier .2011 ،
- [8] **R. W. Erickson and Dragan Maksimovic** ،*Foundamentals of Power Electronics* ،Springer Science and Business media ، .2007
- [9] "Comparison of Effect of Output filters on the total harmonic Distortion on Line Current in Voltage Source Line Converter" **P. Pasi; P, Riku; N, Markuu; P., Juha** ،Renewable Energy and Powewr Quality Journal ،vol 1، No4 .2006

- [10] "Design of Filters for Reducing Harmonic Distortion and Correcting Power Factor in Industrial Distribution Systems" **Y.-T. Hsiao**, Tamkang Journal of Science and Engineering ، Vol 4 ،No3 ،pp. 193-199 .2001 ،
- [11] "THD Analysis of Single Phase and Three Phase Modular MLI with RL load" **L. Nada ،A. Dasgupta and U. Rou** International conference of Signal Processing and Communication, Power embedded Systems *SCOPES* .2016 ،
- [12] MathWorks" ،MATLAB "،mathworks.2016 ،

